

YOSH OILALARDA NIZOLARNI BARTARAF ETISHDA PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR

Turanova Nilufar¹, Xolova Gulnoza²

^{1,2}Pedagogika psixologiya yo‘nalishi 4- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17862412>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yosh oilalarda uchraydigan nizolar sabablari, ularning psixologik mohiyati hamda bartaraf etishning samarali yondashuvlari ilmiy-nazariy asosda tahlil etiladi. Oilaviy nizolarning eng ko‘p uchraydigan omillari – kommunikativ muammolar, emotsional beqarorlik, rol va mas‘uliyatlar taqsimotidagi nomutanosiblik hamda qaror qabul qilish jarayonidagi kelishmovchiliklar yoritiladi. Shuningdek, konstruktiv muloqot, empatiya, ijobiy psixologiya, kognitiv-behavioral yondashuv, oilaviy terapiya va konfliktologiya metodlari orqali nizolarni oldini olish va hal etishning samarali yo‘llari bayon qilinadi.

Kalit so‘zlar: yosh oila, nizo, konflikt, psixologik yondashuvlar, kommunikatsiya, emotsional intellekt, oilaviy terapiya, konfliktologiya, kognitiv-behavioral yondashuv, muammolarni hal qilish strategiyalari, psixologik madaniyat.

Annotation. This article analyzes the causes of conflicts in young families, their psychological essence and effective approaches to their elimination on a scientific and theoretical basis. The most common factors of family conflicts are communication problems, emotional instability, imbalance in the distribution of roles and responsibilities, and disagreements in the decision-making process. It also describes effective ways to prevent and resolve conflicts through constructive communication, empathy, positive psychology, cognitive-behavioral approach, family therapy, and conflictology methods.

Keywords: young family, conflict, conflict, psychological approaches, communication, emotional intelligence, family therapy, conflictology, cognitive-behavioral approach, problem-solving strategies, psychological culture.

Аннотация. В статье на научно-теоретической основе анализируются причины возникновения конфликтов в молодых семьях, их психологическая сущность и эффективные подходы к их разрешению. Наиболее распространенными факторами семейных конфликтов являются проблемы общения, эмоциональная нестабильность, дисбаланс в распределении ролей и обязанностей, разногласия в процессе принятия решений. Также описываются эффективные способы предотвращения и разрешения конфликтов посредством конструктивного общения, эмпатии, позитивной психологии, когнитивно-поведенческого подхода, семейной терапии и методов конфликтологии.

Ключевые слова: молодая семья, конфликт, психологические подходы, общение, эмоциональный интеллект, семейная терапия, конфликтология, когнитивно-поведенческий подход, стратегии решения проблем, психологическая культура.

Kirish. Yosh oila – jamiyatning eng muhim, eng dinamik va ayni paytda eng sezgir ijtimoiy bo‘g‘inlaridan biridir. Turmushning dastlabki yillarida er-xotin o‘zaro moslashuv jarayonidan o‘tadi, yangi sharoitga ko‘nikadi, iqtisodiy, maishiy, ijtimoiy va psixologik masalalarni birgalikda hal qilishni o‘rganadi. Aynan mana shu davrda turli kelishmovchiliklar, tushunmovchiliklar va emotsional ziddiyatlar ko‘p uchraydi. Nizolarni to‘g‘ri boshqarish va

ularni konstruktiv yo‘l bilan bartaraf etish esa oilaning mustahkamligi va barqarorligida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy psixologiyada oilaviy nizolar tabiiy jarayon sifatida qaraladi, biroq ularni boshqarishning samarali strategiyalariga ega bo‘lish har bir yosh oilaning psixologik farovonligi uchun zarurdir. Kommunikativ madaniyatning pastligi, emotsional yetuklikning yetishmasligi, rol va mas’uliyatlarning adolatli taqsimlanmasi, iqtisodiy bosimlar, shaxsiy qadriyatlar orasidagi tafovutlar – bularning barchasi nizo kelib chiqishiga sabab bo‘lishi mumkin. Shu bois, yosh oilalarda nizolarni bartaraf etish bo‘yicha psixologik yondashuvlarni o‘rganish, ularni amaliyotga tatbiq etish hamda oilaviy madaniyatni rivojlantirish dolzarb ilmiy va amaliy vazifadir.

Mazkur ishda yosh oilalarda uchraydigan nizolarning psixologik xususiyatlari, ularning kelib chiqish omillari hamda ularni samarali hal etishda qo‘llaniladigan asosiy psixologik yondashuvlar tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari yosh oilalarda mutanosib, sog‘lom va barqaror munosabatlarni shakllantirishga ko‘maklashadi.

Muhokama va natijalar. Insonning nasl-nasabini davom ettirish, hayotini barqaror ta’minlash hamda madaniy va tarixiy tajribani kelajak avlodlarga yetkazish uchun oila muhim ijtimoiy institut hisoblanadi. Ayniqsa yosh oila jamiyatning eng himoyaga muhtoj qatlamlaridan biri sanaladi. Bugungi kunda oilalarning daromad darajasi bo‘yicha tabaqalanishi, nikoh munosabatlarining mohiyati, umume’tirof etilgan xulq-atvor normalari hamda turli avlodlar o‘rtasidagi munosabatlarning o‘zgarishi kuzatilmoqda. Turmush o‘rtoqlarning oilaviy hayotga kirishining dastlabki bosqichida rasmiy nikohni haqiqiy oilaviy birlikka aylantirish jarayoni kechadi va bu davr nisbatan murakkab bo‘ladi. Shu bosqichda umumiy ehtiyojlar, qiziqishlar, didlar va qarashlar shakllanadi [1].

Oila shaxsni ijtimoiylashtirish, madaniy, etnik va axloqiy qadriyatlarni avloddan-avlodga uzatishda muhim mexanizmdir. Oilaviy hayot inson uchun katta ahamiyatga ega bo‘lib, uning farovonligi oila qanday rivojlanishiga, unda har bir oila a’zosining tutgan o‘rni va vazifalarini qanday bajara olishiga bog‘liq. Oilaviy hayot dinamikasi, asosan, er-xotinlarning o‘zini boshqarish, murosaga kelish hamda vaziyatga mos ravishda fikrlay olish kabi ko‘nikmalariga tayanadi. Bu sifatlar tug‘ma emas, balki shaxsning o‘z ustida ishlashi va ta’lim-tarbiyasi jarayonida shakllanadi [2].

Ilmiy manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, ayniqsa yosh oilalarda nizosiz hayot deyarli uchramaydi. Chunki inson hatto o‘zi bilan ham ichki ziddiyatga kirishishi mumkin. Turli oilalarda nizolarning xususiyati, davomiyligi va ular bilan kurashish malakalari keskin farqlanadi. Nikohning dastlabki bosqichida er-xotinlarning nikoh va oilaga doir umumiy tasavvurlari shakllanadi. Yosh oilalar uchun xarakterli bo‘lgan ko‘plab nizolar turmush o‘rtoqlarning oilaviy hayot haqidagi qarama-qarshi fikrlari natijasida vujudga keladi. L. B. Shnayder ta’kidlaganidek, turmush o‘rtoqlar o‘rtasidagi nizolar ko‘pincha ma’lum bir mavzu yoki vaziyat bo‘yicha maqsadlar, g‘oyalar va qarashlardagi tafovutlardan kelib chiqadi [3].

Oilaviy nizo — bu er-xotin o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirning turli darajalarida namoyon bo‘ladigan murakkab jarayon. U ma’lum vaqt davomida yashirin shaklda kechishi va asta-sekin muloqotga kirib borishi mumkin. Nizo og‘zaki yoki og‘zaki bo‘lmagan xatti-harakatlarda ifodalanib, yashirin bosqichdan ochiq mojaroga o‘tishi bilan kuchayadi. Oilaviy nizo odatda keskinlik, tushunmovchilik, noqulaylik va boshqa belgilar orqali seziladi. Eng keng tarqalgan sabablardan biri er-xotinlardan birining egoistik xulqi bo‘lib, bu hol turmush o‘rtoqlarning ehtiyoj va manfaatlarini inkor etish orqali nikohning mustahkamligiga zarar yetkazadi [4].

Oilada xushmuomalalik, vazminlik va o‘z fikrini to‘g‘ri ifodalay olish kabi ko‘nikmalar muhim o‘rin tutadi. Agar o‘z fikrini ishonarli tarzda yetkaza olishning iloji bo‘lmasa, janjalni davom ettirish emas, uni to‘xtatish maqsadga muvofiqdir. Oilaviy kelishmovchiliklarni janjalga aylantirmaslik, qarindoshlar bilan sog‘lom muloqot o‘rnatish va o‘zaro hurmatni saqlash — oiladagi uyg‘unlikning asosiy tamoyillaridir. Agar turmush o‘rtoqlardan birining odatlari yoki ehtiyojlari ikkinchisiga mos kelmasa, bu holatni tushunish va zarurat tug‘ilganda o‘zgarish qilish lozim. Noto‘g‘ri muomala, haqorat, ultimatum yoki zo‘ravonlik esa ijobiy natija bermaydi, balki vaziyatni yanada murakkablashtiradi [5].

Oiladagi nizolar doimo anglab yetilgan holda kechmaydi. Ularga beriladigan baho esa adekvat, noto‘g‘ri yoki buzilgan tarzda shakllanishi mumkin. Eng ko‘p uchraydigan ziddiyatlardan biri oilada liderlik va hokimiyat uchun yashirin kurash bilan bog‘liq. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, erkaklarning katta qismi ong ostida an’anaviy gender qarashlarini saqlaydi va bu holat nizolarga zamin yaratadi [6].

Yoshlar ko‘pincha har qanday kelishmovchilikni dramatiklashtiradi va ajralishni yagona yechim deb biladi. Aslida esa ajralish ko‘plab hollarda muammolarni hal etmaydi, balki yanada kuchayishiga sabab bo‘ladi. Uy-joyning yo‘qligi, iqtisodiy qiyinchiliklar yoki uchinchi shaxslarning aralashuvi ko‘pincha asosiy sabab sifatida ko‘rilsa-da, ular ko‘proq qo‘shimcha omil sifatida namoyon bo‘ladi. Bugungi kunda yoshlar hatto hal etilishi mumkin bo‘lgan nizolarni ham ajralish orqali tugatishga moyil bo‘lib qolgan [7].

Ajralishning keng tarqalgan sabablari — xarakterlar mos kelmasligi, bir-birining manfaatlariga moslashishni istamaslik, e‘tiborsizlik, alkogolga qaramlik, xiyonat yoki o‘zaro sevgi munosabatlarining so‘nishi bilan bog‘liq.

Yosh oilalarda nizolarning paydo bo‘lishi ko‘pincha turmush o‘rtoqlarning oilaviy hayot haqidagi tasavvurlarining bir-biriga zidligi bilan izohlanadi. Nikohning dastlabki bosqichi umumiy vazifalarni hal qilish davri bo‘lib, bunda mehnat taqsimoti, uy-joy, shaxsiy mas‘uliyat va moliyaviy masalalar muhim o‘rin tutadi. Bu davr oila hali shakllanish jarayonida bo‘lgani uchun eng murakkab bosqich hisoblanadi. Qarama-qarshiliklar ko‘pincha moslashuv yetishmasligi yoki obyektiv imkoniyatlarning cheklanganligi natijasida yuzaga keladi.[8]

Yosh oilalarda nizolar ko‘pincha tabiiy moslashuv jarayonining bir qismi sifatida vujudga keladi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, nizolarning asosiy manbalari kommunikativ yetishmovchilik, shaxsiy ehtiyojlarning ifoda etilmasligi, rol va mas‘uliyatlar bo‘yicha kelishmovchiliklar, iqtisodiy bosimlar hamda emotsional o‘zgarishlar bilan bog‘liq. Ayniqsa, oilaning dastlabki yillarida har ikkala tomon ham o‘z shaxsiy odatlari va qadriyatlarini saqlab qolishga harakat qilgani uchun ziddiyatlar kuchayishi kuzatiladi.

Psixologik nuqtayi nazardan, yosh oilalardagi nizolarni boshqarishda konstruktiv muloqotning o‘rni juda muhim. O‘z his-tuyg‘ularini ayblamasdan, “Men-xabarlar” orqali ifoda etish, faol tinglash, empatiya namoyon qilish kabi usullar turmush o‘rtog‘ini tushunishni osonlashtiradi. Kognitiv-behavioral yondashuv esa er-xotinning salbiy avtomatik fikrlarini aniqlash va ularni konstruktiv fikrlash bilan almashtirishga yordam beradi. Shuningdek, oilaviy terapiya, konfliktologiya metodlari va stressni boshqarish texnikalari ham nizolarni barqaror tarzda hal qilishda ijobiy natijalar beradi.[9]

Muhokama jarayonida shuningdek, nizolarning ijobiy funksiyalari ham qayd etildi. To‘g‘ri boshqarilgan ziddiyatlar oila a‘zolarining bir-birini chuqurroq anglashiga, o‘zaro ishonchning ortishiga, hissiy yaqinlikning kuchayishiga va qaror qabul qilish jarayonining

takomillashishiga xizmat qiladi. Aksincha, noto‘g‘ri boshqarilgan nizolar munosabatlarda sovuqlik, ruhiy bosim va ajralish xavfini oshirishi mumkin.

Tadqiqot natijalari yosh oilalardagi nizolarni bartaraf etishda quyidagi psixologik yondashuvlar eng samarali ekanini ko‘rsatdi:

1. **Konstruktiv muloqot strategiyalari** – ochiq va halol suhbatlar, faol tinglash, empatik munosabat nizolarni kamaytirishda asosiy omil bo‘ldi.

2. **Emotsional intellektni rivojlantirish** – o‘z va boshqalarning his-tuyg‘ularini anglash, boshqarish qobiliyati oiladagi tinchlik va barqarorlikni mustahkamladi.

3. **Kognitiv-behavioral yondashuvlar** – salbiy fikrlarni qayta ishlash, irratsional taxminlarni aniqlash orqali kelishmovchiliklar soni sezilarli qisqardi.

4. **Rol va majburiyatlarning adolatli taqsimlanishi** – maishiy va iqtisodiy vazifalarni muvozanatlashtirish nizo darajasining pasayishiga olib keldi.

5. **Stressni boshqarish texnikalari** – nafas olish mashqlari, relaksatsiya, vaqtni to‘g‘ri rejalashtirish kabi usullar emotsional taranglikni kamaytirdi.

6. **Oilaviy terapiya elementlari** – professional psixolog bilan ishlagan juftliklarda munosabatlarning yaxshilanishi va nizolarni boshqarish ko‘nikmalarining oshishi kuzatildi.

Umuman olganda, o‘rganilgan psixologik yondashuvlar yosh oilalarga nizolarni samarali bartaraf etish, sog‘lom munosabatlarni shakllantirish va barqaror oilaviy muhit yaratishda sezilarli yordam berishini ko‘rsatdi.

Xulosa. Yosh oilalarda uchraydigan nizolar oilaning shakllanish jarayonining tabiiy qismi hisoblanadi. Turmushning dastlabki bosqichida er-xotinlarning oilaviy hayotga oid qarashlari, qadriyatlari, ehtiyojlari va ro‘llari bo‘yicha farqlar keskin namoyon bo‘ladi. Bu esa kommunikativ muammolar, emotsional beqarorlik, maishiy masalalar, iqtisodiy qiyinchiliklar, shaxsiy odatlar mos kelmasligi kabi omillar bilan birgalikda nizolarni yuzaga keltiradi. Biroq to‘g‘ri yondashuvlar orqali bu ziddiyatlar oila mustahkamligini oshiruvchi, o‘zaro tushunishni rivojlantiruvchi omilga aylanishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, yosh oilalardagi nizolarni samarali hal etish er-xotinlarning psixologik madaniyati, o‘zaro muloqot darajasi va hayotiy vaziyatlarga moslasha olish qobiliyatiga bog‘liq. Psixologik yondashuvlarning puxta qo‘llanilishi nafaqat nizolarni bartaraf etadi, balki mustahkam, barqaror va sog‘lom oilaviy muhit yaratishga xizmat qiladi. Shuning uchun yosh oilalarning psixologik savodxonligini oshirish, ular uchun maslahat va treninglar tashkil etish, oilaviy madaniyatni rivojlantirish jamiyat farovonligi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абдуллаева, Н. *Оила психологияси*. – Тошкент: Ўқитувчи, 2019.
2. Зокирова, Ф. *Оила ва никоҳ психологияси*. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2021.
3. Каримова, В. М. *Амалиётчи психолог фаолиятида маслаҳат бериш асослари*. – Тошкент: Barkamol, 2020.
4. Erikson, E. *Childhood and Society*. – New York: Norton, 1993.
5. Gottman, J., & Silver, N. *The Seven Principles for Making Marriage Work*. – New York: Three Rivers Press, 2015.
6. Olson, D., & DeFrain, J. *Marriage and the Family: Diversity and Strengths*. – Boston: McGraw-Hill, 2016.
7. Satir, V. *Conjoint Family Therapy*. – Palo Alto: Science and Behavior Books, 2000.

8. Ўзбекистон Республикаси Оила кодекси. – Тошкент, 2023.
9. World Health Organization (WHO). Strengthening Family Relationships for Mental Well-Being. – Geneva: WHO Press, 2020.